

XORAZM VILOYATI XALQINING SAN'ATI: AN'ANALARI BUGUNGI KUN

Otabekova Sh.D.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus shahri

O'zbekiston qadimiy tarixga boy, boy madaniyat va san'atga ega mamlakatdir. Ajdodlarimiz asrlar davomida yaratgan moddiy va ma'naviy meroslar xalqimizning dunyoqarashini kengaytirib kelmoqda. Shulardan biri – xalq ijodining eng go'zal turlaridan biri hisoblangan amaliy bezak san'atidir. Bu san'at nafaqat bezak va nafislik vositasi sifatida, balki xalqning hayoti, qadriyatlarini, e'tiqodi, tabiatga va hayotga bo'lgan munosabatini ifoda etuvchi badiiy meros sifatida ham katta qadrlanadi.

Xorazm viloyati o'zining ko'p asrlik tarixiy, madaniy va ilmiy merosi bilan ajralib turadi. Bu zamin qadimdan san'atning turli sohalari rivoj topgan maskan bo'lib, ayniqsa amaliy bezak san'ati Xorazm xalqi hayotida muhim o'rin egallagan. Xiva, Urganch, Qo'shko'pir, Gurlan kabi hududlarda yashab ijod qilgan ustalar yog'och o'ymakorligi, kashtachilik, zargarlik, misgarlik, ganchkorlik, kulolchilik, gilamdo'zlik kabi hunar turlarini yuksak darajada rivojlantirishgan. Ularning yaratgan asarlari nafaqat mahalliy xalq orasida, balki butun dunyoda o'zining nafisligi va milliy uslubi bilan e'tirof etilgan.

Xorazm amaliy bezak san'atining o'ziga xosligi, avvalo, naqshlar tizimida va rang uyg'unligida namoyon bo'ladi. Bu naqshlar tasodifiy emas - har bir chiziq, har bir gul, har bir bezak chuqur ma'no va ramziy mazmunga ega. Masalan, islmiy naqshlar tabiatdagi abadiy hayot aylanishini, garih naqshlari esa inson ruhining mukammallikka intilishini ifodalaydi. Shu boisdan ham Xorazm san'ati xalqning ichki dunyosini, estetik qarashlarini, go'zallikka bo'lgan intilishini mujassamlashtiradi [Islomova A., 2019. -14]

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng milliy qadriyat va madaniyatga bo'lgan e'tibor yanada oshdi. Xorazm amaliy bezak san'ati ham davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanib, o'zining yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo'ydi. Bugungi kunda bu san'at turi faqat tarixiy meros emas, balki zamonaviy madaniyat, turizm va iqtisodiyotning ajralmas qismi sifatida ham e'tirof etilmoqda.

Shu sababli Xorazm amaliy bezak san'atini o'rganish, uning tarixiy ildizlarini aniqlash, rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish, bugungi holati va kelajakdagi istiqbolini o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy vazifalardan biridir. Bu nafaqat san'atshunoslik uchun, balki milliy o'zlikni anglash, xalq ijodini qadrlash, yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash uchun ham katta ahamiyatga ega.

Xorazm amaliy bezak san'ati – o'zbek xalqining ko'p asrlik badiiy merosining eng qadimiy va o'ziga xos turlaridan biridir. Bu san'atning ildizlari qadimiy Xorazm sivilizatsiyasi davriga borib taqaladi. Qadimiy Xiva, Topraqqal'a, Ayazqal'a, Qo'yqirilgan qal'a kabi arxeologik yodgorliklardan topilgan bezakli sopol buyumlar, ganch o'ymalar, metall bezaklar bu hududda bezak san'atining miloddan avvalgi davrlardayoq

shakllanganini ko'rsatadi [Islomova M. 2019.-15].

Xorazmda amaliy san'atni o'rganish bilan bir qancha tarixchi va san'atshunos olimlar shug'ullangan. XX asrda T.Mirzayev, B.Ahmedov, A.Matyakubov, O.Jalolov, R.To'rayev singari olimlar Xorazm madaniyati va bezak san'ati tarixini chuqur tadqiq qilishgan. Ularning ilmiy asarlarida Xorazm ustalarining asarlari, naqsh tizimlari, ishlatilgan materiallar va uslublar tahlil qilingan.

Shuningdek, rus olimi S.P.Tolstov va fransuz sayyohi E.Blanchetlar ham Xorazmning me'moriy obidalari, masjid va madrasalaridagi bezaklarni o'rganib, ularni Markaziy Osiyodagi eng yuksak san'at namunalariidan biri sifatida e'tirof etishgan.

Xorazm amaliy bezak san'ati avloddan-avlodga o'tib, asosan ustoz-shogird an'anasi orqali rivojlanib kelgan. Ustalar o'z hunarini sir tutilgan tarzda o'rgatgan, bu esa san'atning sof milliy uslubda saqlanib qolishiga yordam bergan. Ayniqsa, Ichan qal'adagi madrasa, masjid va minoralardagi yog'och o'ymakorligi, ganch naqshlari, rangli sirlangan koshinlar Xorazm maktabining o'ziga xosligini yaqqol ko'rsatadi [Qodirov S., Raxmonov A. 2015. -38].

Bugungi kunda bu meros ilmiy jihatdan o'rganilib, xalqaro miqyosda ham qadrlanmoqda. Xorazmning me'moriy bezaklari UNESCOning "Butunjahon madaniy merosi" ro'yxatiga kiritilgan.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston hukumati tomonidan milliy madaniyat va san'atni rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Xorazm amaliy bezak san'ati ham bu e'tibordan chetda qolmadi. Bugungi kunda davlat tomonidan bu sohani rivojlantirish, yosh avlodga o'rgatish, ustalarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan qabul qilingan "Hunarmandchilikni rivojlantirish to'g'risida"gi qarorlar, "Hunarmand" uyushmasi faoliyati hamda Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi orqali hunarmandlar uchun yangi imkoniyatlar yaratildi.

Xorazm viloyatida ayniqsa Xiva shahri milliy san'at markaziga aylangan. Bu yerda o'nlab ustalar yog'och o'ymakorligi, kashtachilik, gilamdo'zlik, misgarlik, zargarlik kabi hunarlar bilan shug'ullanib, nafaqat ichki, balki xorijiy bozorlar uchun ham mahsulot tayyorlamoqda. Davlat tomonidan ularga imtiyozli kreditlar, o'quv ustaxonalari va ko'rgazma zallari ajratilgan.

Har yili o'tkaziladigan "O'zbekiston hunarmandlari festivali", "Milliy liboslar haftaligi", "Xorazm san'ati kunlari", "Ichan qal'a – tirik tarix" kabi tadbirlar amaliy bezak san'atini targ'ib etishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Bu tadbirlar orqali nafaqat Xorazm ustalari, balki butun mamlakat hunarmandlari o'z ijodlarini namoyish etish imkoniga ega bo'lishmoqda.

Davlatning bu boradagi e'tibori nafaqat san'atni saqlash, balki iqtisodiy rivojlanishga ham turtki bo'lmoqda. Chunki amaliy bezak san'ati turizm sohasida muhim o'rin tutadi: xorijiy sayyohlar Xorazmga kelganda milliy hunarmandchilik mahsulotlariga katta qiziqish bildirishadi. Bu esa mintaqada yangi ish o'rinlari yaratilishiga va iqtisodiy faollik oshishiga xizmat qilmoqda [Qodirov S., Raxmonov A. 2015.- 5]

Har qanday sohada bo'lgani kabi, Xorazm amaliy bezak san'atida ham qator muammolar mavjud. Ulardan eng asosiysi – ayrim qadimiy hunar sirlarining asta-sekin unutilib borayotgani. Zamonaviy texnologiyalar va sanoat mahsulotlarining ko'payishi natijasida qo'l mehnati asosidagi buyumlar bozorda raqobatga bardosh bera olmayapti.

Yana bir muammo – yoshlarning bu soha bilan yetarli darajada qiziqmasligi. Ko'pchilik zamonaviy kasblarga intilib, xalq hunarmandchiligini orqada qolgan soha deb hisoblaydi. Natijada ba'zi qadimiy kasb turlari, masalan, yog'och o'ymakorligi yoki ganchkorlik, ustozlar bilan birga yo'qolish xavfiga duch kelmoqda. Shuningdek, Xorazm ustalarining xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyati cheklangan. Ko'plab hunarmandlar o'z mahsulotlarini faqat ichki bozorda sotishga majbur. Bu esa ularning iqtisodiy barqarorligini pasaytiradi.

Bu muammolarni hal etish uchun quyidagi yo'nalishlarda ish olib borish maqsadga muvofiq:

Ta'lim tizimini kuchaytirish: kasb-hunar maktablarida “amaliy bezak san'ati” yo'nalishlarini kengaytirish, ustoz-shogird tizimini qo'llab-quvvatlash [Matyoqubova Z. 2018. - 7]

Rag'batlantirish: san'at ustalarini davlat mukofotlari, grantlar va ko'rgazmalar orqali moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash.

Turizm bilan integratsiya: har bir tarixiy obida, masalan, Xiva, Urganch, Qiyot kabi shahar va tumanlarda milliy san'at markazlarini ochish.

Raqamlashtirish: Xorazm amaliy san'ati buyumlarini internet orqali (onlayn do'konlarda) sotish tizimini yo'lga qo'yish.

Madaniy targ'ibot: televizion ko'rsatuvlar, hujjatli filmlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali bu san'atni yoshlar orasida ommalashtirish. Agar ushbu yo'nalishlarda ish olib borilsa, Xorazm amaliy bezak san'ati nafaqat o'zbek xalqining faxri, balki jahon madaniyatining ajralmas qismiga aylanishi shubhasizdir.

Xorazm amaliy bezak san'ati o'zbek xalqining qadimiy madaniyati va ma'naviy dunyosining yorqin ifodasi hisoblanadi. Bu san'at turi asrlar davomida xalqning hayot tarzi, urf-odatlari, e'tiqodi va estetik qarashlari bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanib kelgan. Xorazmlik ustalar yaratgan bezak va naqshlar nafaqat binolarni go'zal qilish, balki u orqali xalqning ichki olami, hayotga bo'lgan muhabbati va yaratuvchanlik ruhi ifoda etilgan.

Xorazm amaliy bezak san'atining ildizlari qadimiy davrlarga borib taqaladi. Xiva xonligi davrida bu san'at yuksak darajada rivojlanib, saroylar, madrasa, masjid va minoralarning devorlari, eshiklari hamda shiftlari ajoyib naqshlar bilan bezatilgan. Bu o'ymakorlik va ganchkorlik asarlari o'zining nafisligi, rang uyg'unligi va ma'no boyligi bilan ajralib turgan. Xorazmning har bir hududida hunarmandchilik markazlari shakllanib, bu an'ana avloddan avlodga o'tib kelgan.

Bugungi kunda mustaqil O'zbekiston sharoitida bu san'atga davlat miqyosida e'tibor berilmoqda. Xalq amaliy san'atini rivojlantirish, uni asrab-avaylash va yosh avlodga

o'rgatish maqsadida "Hunarmand" uyushmasi, madaniyat va san'at markazlari, muzeylar, kasb-hunar maktablari faoliyat yuritmoqda. Ayniqsa, Xiva shahrining YuNESKO tomonidan Jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilishi Xorazm amaliy san'atining xalqaro miqyosda tan olinishi uchun keng imkoniyat yaratdi [Yunusova N. 2022.- 9].

Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar va dizayn yo'nalishlarida milliy naqshlar va an'anaviy bezak elementlaridan foydalanish tendensiyasi ham kuchaymoqda. Bu esa Xorazm san'atini faqat tarixiy meros sifatida emas, balki bugungi zamonaviy madaniyatning bir bo'lagi sifatida qayta tiklash imkonini bermoqda [Islomova M. 2019.]. Naqshlar va bezaklar bugun libos dizayni, me'morchilik, interyer bezaklari, hatto raqamli san'at va brending sohalarida ham keng qo'llanilmoqda.

Biroq shuni ham ta'kidlash kerakki, amaliy bezak san'atida ayrim muammolar mavjud. Ularning eng asosiylaridan biri — yoshlarning ushbu soha bilan shug'ullanishga bo'lgan qiziqishining pasayib borishi, qadimiy uslublarning unutilish xavfi, ba'zi hududlarda ustoz-shogird tizimining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligidir. Shu sababli davlat va jamoatchilik tomonidan bu sohani qo'llab-quvvatlash, ustalar faoliyatini rag'batlantirish, xalq amaliy san'atini o'rganish uchun grant va tanlovlarni yanada kuchaytirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, Xorazm amaliy bezak san'ati nafaqat o'tgan asrlarning yodgorligi, balki bugungi kunning ham boy ma'naviy manbai va kelajak avlod uchun ilhom manbai hisoblanadi. Uni o'rganish, asrab-avaylash va rivojlantirish xalqimizning madaniy o'zligini mustahkamlash, milliy qadriyatlarni tiklash va dunyo miqyosida O'zbekiston san'atini targ'ib etishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli bu merosni qadrlash har birimizning burchimizdir.

ADABIYOTLAR

1. Islomova M. "Xorazm xalq amaliy san'ati an'analari". – Urganch: Xorazm nashriyoti, 2019.
2. Jo'rayev U. "O'zbekiston hududida xalq amaliy san'atining shakllanishi va rivojlanishi" // "Madaniyat va san'at" jurnali, №2, 2020.
3. Matyoqubova Z. "Xiva ustalari ijodida naqsh va bezaklarning ma'naviy mazmuni". – Toshkent: O'zRFA San'atshunoslik instituti, 2018.
4. Qodirov S., Raxmonov A. "O'zbek xalq amaliy bezak san'ati tarixi". – Toshkent: San'at, 2015.
5. Yunusova N. "O'zbekiston xalq amaliy san'atining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari" // "San'at va madaniyat" jurnali, №4, 2022.